

LEPIOTA SERENA (FR.) QUÉL. SENSU KÜHNER
ET LEPIOTA SERICEA COOL

Au mois d'octobre 1942 j'eus le bonheur de récolter, à plusieurs reprises, dans le Haagsche Bosch sous les feuillus, parmi les ronces et les orties, une belle Lépiote blanche que je déterminai sans hésitation *Lepiota serena* au sens de Kuhner.

Habitat: en petits groupes sous les feuillus.

Fig. 9. *Lepiota serena* (Fr.) QuéL.

I. Carpophores, gr. nat..

III. Spores, $\times 2000$.

II. Carpophore, coupe, gr. nat..

IV. Cellules marginales, $\times 75$

Ontsluiten van historische paddenstoelenwaarnemingen

Rapportage NLBIF-call 2024.008

Inge Somhorst, Melchior van Tweel, Laurens Sparrius

Ontsluiten van historische paddenstoelenwaarnemingen

Paddenstoelenonderzoek Nederland
projectnummer 2024.215
Datum uitgave: 3 september 2025

Titel: Ontsluiten van historische paddenstoelenwaarnemingen
Auteurs: Inge Somhorst, Melchior van Tweel, Laurens Sparrius
Productie: **Paddenstoelenonderzoek Nederland**
Bezoekadres: Toernooiveld 1
6525 ED Nijmegen

info@paddenstoelenonderzoek.nl
www.paddenstoelenonderzoek.nl

Opdrachtgever: NLBIF, project NLBIF 2024.008
Projectgroep: Paddenstoelenonderzoek Nederland (hoofdaanvrager)
Nederlandse Mycologische Vereniging
Floristisch onderzoek Nederland
Ecologisch Adviesbureau van Tweel

Omslag:
Zwavelmelkzwam, foto Henk Huijser
Meedelingen vol. 28, 1943

Samenvatting

Sinds de start van de digitalisering van waarnemingen in de jaren 1980 is de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) bezig met het toevoegen van nieuwe en historische waarnemingen aan databanken. Tot voor kort ontbrak een volledig overzicht van alle gedigitaliseerde en nog te digitaliseren bronnen. De NMV heeft in 2023 samen met FLORON en BLWG geparticipeerd in een NLBIF-call om dit overzicht te maken. In het huidige project is in een samenwerking van Paddenstoelenonderzoek Nederland en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel met NMV een deel van de waarnemingen dat nog niet gedigitaliseerd is opgenomen in GBIF en Verspreidingsatlas/NDFF. Directe aanleiding hiervoor is de aanstaande actualisatie van de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare paddenstoelen. Om goed inzicht te krijgen in trends van afzonderlijke paddenstoelsoorten is het noodzakelijk dat er betrouwbare historische waarnemingen zijn.

1. Inleiding

Al ruim een eeuw worden door leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) waarnemingen van paddenstoelen in Nederland, en soms daarbuiten, verzameld. De laatste 15 jaar komen daar steeds meer waarnemingen uit andere bronnen bij.

In 1980 is de Paddenstoelenkartering opgericht met als doel deze waarnemingen structureel te verzamelen en vast te leggen. Sinds de start van de digitalisering van waarnemingen in de jaren 1980 richt ze zich op het toevoegen van nieuwe én historische waarnemingen aan databanken. De oprichting van de Nationale Databank Flora en Fauna en GBIF hebben de vraag naar waarnemingen voor onderzoek doen toenemen. Ook is er inmiddels zo'n grote hoeveelheid data verzameld, dat het aantal mogelijke toepassingen sterk vergroot is.

Tot voor kort ontbrak een volledig overzicht van alle gedigitaliseerde en nog te digitaliseren bronnen. De NMV heeft in 2023 samen met FLORON en BLWG geparticipeerd in een NLBIF-call om dit overzicht te krijgen en een digitaliseringspilot uit te voeren: Data gap analysis voor botanische literatuur en collecties (Projectcode: nlbif2023.020). Dit project heeft een lange lijst van bronnen opgeleverd, en daarnaast enkele aanpassingen aan bestaande infrastructuur, en inzicht in benodigde tijd voor invoer en verwerking per bron.

In het huidige project is een deel van de bronnen met paddenstoelenwaarnemingen gedigitaliseerd. Dit was extra urgent vanwege de actualisering van de Rode Lijst die momenteel plaatsvindt. Om goed inzicht te krijgen in trends van afzonderlijke paddenstoelsoorten is het noodzakelijk dat er betrouwbare historische waarnemingen zijn. Om deze reden zijn waarnemingen uit "Meedelingen" (1920-1931), en Coolia (1988-1999) gedigitaliseerd. Deze tijdschriften zijn uitgegeven door de NMV, hét kennisinstituut voor paddenstoelen. Deze waarnemingen kunnen als betrouwbaar aangemerkt worden.

Een deel van deze waarnemingen zijn gedigitaliseerd in dit project *Ontsluiten van historische paddenstoelenwaarnemingen* (project NLBIF 2024.008).

Dit project is een samenwerkingsverband van Paddenstoelenonderzoek Nederland, Nederlandse Mycologische Vereniging, FLORON en Ecologisch Bureau van Tweel.

1.1 Doelstellingen

Het project is uitgevoerd uit in opdracht van NLBIF, het nationale knooppunt van GBIF. In het strategisch plan van GBIF valt digitalisering onder de volgende doelen:

1. Wetenschappelijk onderzoek: het verkleinen van kennislacunes door te zorgen voor een betere dekking van de data.
2. Wetenschappelijk onderzoek: data ontsluiten met literatuurbron, waardoor deze geciteerd kan worden.
3. Beleid: trends van soorten (ten behoeve van beleidsevaluatie) kunnen straks beter berekend worden. Biodiversiteitsdata uit de periode voor 1980 is schaars.
4. Beleid: de data draagt bij aan het beter kunnen bepalen van de bedreiging van de soorten en het maken van de nieuwe Rode Lijst.
5. Gemeenschap: het digitaliseren van data uit historische literatuurbronnen versterkt het belang van digitaal ontsloten literatuurbronnen in Natuurtijdschriften.nl en Biodiversity Heritage Library. Het project kan werken als vliegwiel om meer tijdschriftenreeksen te ontsluiten.
6. Infrastructuur: de gegevens worden gedeeld met GBIF voor internationaal gebruik en de NDFF voor nationaal gebruik.

2. Methode

2.1 Bronnen

Om zoveel mogelijk betrouwbare waarnemingen te digitaliseren zijn waarnemingen uit twee tijdschriften van de NMV gedigitaliseerd:

Mededeelingen van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging (1910-1952).

Tijdens de pilot (zie boven) is volume 1 tot en met 9 gedigitaliseerd. Tijdens dit project is volume 10 tot en met 20 gedigitaliseerd.

Coolia (1954 tot heden)

Tijdens het bronnenonderzoek (zie boven) is gebleken dat lang niet alle waarnemingen die in Coolia zijn opgenomen gedigitaliseerd zijn. Vooral in de jaargangen van vóór 2000 staan veel waarnemingen vermeld die nog niet in databestanden staan. In dit project zijn waarnemingen gedigitaliseerd uit de jaargangen 31 - 42 (1988-1999).

Naast deze twee bronnen zijn waarnemingen van enkele betrouwbare waarnemers gedigitaliseerd uit de periode 2004 – 2022.

2.2 Werkwijze

1. De tijdschriften zijn geheel doorzocht.
2. Waarnemingen waarbij tenminste soortnaam, tijdaanduiding (jaar, maand of datum) en plaatsaanduiding te achterhalen zijn, zijn in een database (Excel) ingevoerd, waar mogelijk aangevuld met andere relevante informatie, zoals waarnemer, coördinaten en ecologische gegevens.
3. De waarnemingen zijn gekoppeld aan de literatuurbron.
4. De opgegeven paddenstoelnamen zijn aangepast naar de actuele soortnamen.
5. De eventuele ecologische en andere gegevens zijn vertaald naar huidige indelingen.
6. De plaatsnamen zijn vertaald naar coördinaten. De nauwkeurigheid van de coördinaten is aangegeven met een straal in meters.
7. De waarnemer is gematched met een persoon in het personenregister van de NDFF Verspreidingsatlas.
8. Alle waarnemingen zijn gevalideerd d.m.v. expertvalidatie waarbij taxonomie, ecologie en locatie en datum beschouwd zijn.
9. De waarnemingen zijn omgezet naar het format van Verspreidingsatlas. Vandaar zijn ze geëxporteerd naar GBIF.

Niet alle waarnemingen konden worden ingevoerd. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn:

- Waarnemingen waarvan de locatie niet bekend is, dit betreft o.a. verslagen van zogenaamde paddenstoelentoonstellingen (waarbij materiaal kort van tevoren geplukt en op de dag zelf getoond wordt)
- Waarnemingen waarbij niet duidelijk is welke soort er bedoeld is, omdat de gebruikte soortnaam niet te vertalen is naar een actuele naam. In enkele gevallen is ervoor gekozen om de waarneming alleen met een geslachtsnaam op te nemen.

3. Resultaten

Het belangrijkste resultaat is een lijst van betrouwbare historische waarnemingen welke zijn toegevoegd aan GBIF. Deze waarnemingen zijn gekoppeld aan een database van artikelen in de te digitaliseren tijdschriften. In onderstaand overzicht is per bron en per periode het aantal waarnemingen weergegeven dat is toegevoegd aan GBIF en NDFF. De gegevens zijn toegevoegd aan al bestaande dataset

<https://www.verspreidingsatlas.nl/ipt/resource?r=floristic-literature-nl>

en <https://www.verspreidingsatlas.nl/ipt/resource?r=floristic-collections-nl>.

Omdat de route naar GBIF loopt via de NDFF zijn de 833 waarnemingen uit het buitenland nog niet toegevoegd aan GBIF. Momenteel wordt gewerkt aan een route buiten NDFF om. Als deze gereed is worden de betreffende waarnemingen worden alsnog toegevoegd aan GBIF.

Bron	Periode	Locatie	Aantal waarnemingen
Mededeelingen 10 - 20	1920 - 1931	Nederland	2532
Coolia 31 – 42	1735 - 1983	Nederland	2019
Coolia 31 – 42	1984 - 1989	Nederland	5340
Coolia 31 – 42	1990 - 1999	Nederland	3661
Coolia 31 – 42	1991 - 1999	buiten Nederland	833
particuliere waarnemingen	2004 - 2022	Nederland	1614
Totaal aantal gedigitaliseerde waarnemingen			15999

4. Discussie

De verwachting was dat in dit project ca. 6000 historische paddenstoelenwaarnemingen gedigitaliseerd konden worden. Dit aantal is ruimschoots gehaald. In totaal zijn 15.166 waarnemingen aan GBIF toegevoegd, met nog 833 te volgen. Met name de grote hoeveelheid waarnemingen uit de eerste helft van de vorige eeuw, waarin paddenstoelenwaarnemingen zeer schaars zijn, is belangrijk voor een goed beeld van deze periode en bij de analyse voor o.a. de Rode Lijst. In totaal zijn in dit project, inclusief de pilot uitgevoerd in 2023, ca. 5500 waarnemingen uit de periode voor 1950 ingevoerd. Dat is meer dan een kwart van de tot dan toe ingevoerde waarnemingen uit die periode.

Het proces van het digitaliseren van historische paddenstoelenwaarnemingen is geoptimaliseerd. Door koppeling van de waarneming aan de bron zijn ook deze bronnen waardevoller geworden, en kan hieruit geciteerd worden. De workflow van ingevoerde waarnemingen en bronnen naar opname in NDFD en vervolgens in GBIF is gestructureerd, en kan gebruikt worden voor verschillende datasets, zie rapport Data gap analysis voor botanische literatuur en collecties (Projectcode: nlbif2023.020).

Om enige snelheid tijdens het digitaliseren te behouden, en zo meer waarnemingen in de beschikbare tijd te kunnen opnemen, is ervoor gekozen om niet te controleren of waarnemingen mogelijk al (uit een andere bron) opgenomen zijn. Het is dus mogelijk dat waarnemingen dubbel in de database aanwezig zijn. Het is van belang om vooraf door middel van een ruime steekproef te controleren of het verantwoord is om op deze manier te werk te gaan. Voor de in dit project gedigitaliseerde waarnemingen is dit gedaan in het project Data gap analysis voor botanische literatuur en collecties (Projectcode: nlbif2023.020).

De paddenstoelenwaarnemingen van twee/derde van de jaargangen Meedelingen (1910-1952) en ruim een kwart van de waarnemingen van Coolia (1954-1999) zijn gedigitaliseerd. Omdat toegang tot historische data van paddenstoelen van groot belang is en blijft, blijven zoeken naar manieren om de overige waarnemingen te digitaliseren.

Paddenstoelenonderzoek Nederland

Natuurplaza
Toernooiveld 1 - 6525 ED Nijmegen

T: 024 - 7 410 660 (alg.)
www.paddenstoelenonderzoek.nl

